

TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA QORA ASKAR PASHSHASINI KO'PAYTIRISH TEXNOLOGIYASI

Aliyarov Panji Xudoyberdiyevich¹, Mullaboyev Nodir Ravshanbekovich²

¹TDAU tayanch doktoranti, ²TDAU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384115>

Annotatsiya. Maqolada qora askar pashshasi lichinkalarini yetishtirish qora askar pashshasini o`stirish va kopaytirish texnologiyasi muomolarini yechimiga qaratilgan. Qora askar pashshasi lichinkalarini sanoat miqyosida yetishtirish va Toshkent viloyati hududida qishloq xo`jaligi, akvakulturada qo`llash tajribasini o`rganildi.

Kalit so`zlar: Biotexnologiya, baliqlarni oziqlantirish, ko'paytirish texnologiyasi, g'umbak oldi, g'umbak, qora-askar lichinkasi.

Аннотация. Целью статьи является решение проблем технологии разведения и размножения черной львинки путем культивирования личинок черной львинки. Изучен опыт промышленного выращивания личинок черной львинки и использования их в сельском хозяйстве и аквакультуре в Ташкентской области.

Ключевые слова: Биотехнология, питание рыб, технология разведения, губка, губка, личинка черного солдата.

Annotation. The article is aimed at solving the problems of breeding and reproduction technology of black soldier fly larvae. The experience of industrial-scale cultivation of black soldier fly larvae and their use in agriculture and aquaculture in the Tashkent region was studied.

Keywords: Biotechnology, fish nutrition, breeding technology, sponge, sponge, black soldier larva.

So'nggi paytlarda biotexnologiyada tirik organizmlar va ularning hayot faoliyati mahsulotlaridan oziqlantirishdagi texnologik muammolarni hal qilish uchun foydalanish rivojlanmoqda. Tadqiqotning obykti sifatida qora askar pashshasidan olingan. Qora askar qishloq xo`jaligi organik moddalarni utilizatsiya qiladi va ularni oqsilga boy ozuqaga aylantiradi. Hasharot substratdagi patogen va parazitlar miqdorini tartibga solib turadi va ularning miqdorini kamaytiradi. Shuningdek, baliq va parrandalar uchun ozuqa ratsionida, qishloq xo`jaligi va akvakulturada qo`llaniladi. Maqolada Toshkent viloyati Baliqchilik ilmiy markazida sanoat usulida yetishtirish tajribasi ko`rsatilgan.

Kirish. Bugungi kunda biotexnologiya tirik organizmlarni ishlab chiqarish maqsadida ko'paytirish bilan bog'liq bo'lgan fanning istiqbolli yo'nalishi sifatida katta ekologik va biologik ahamiyatga ega. Tadqiqotning obykti sifatida tirik organizmlar guruhlarining ko'plab vakillari - mikroorganizmlar (viruslar, bakteriyalar, protoktistalar, achitqilar va boshqalar), o'simliklar, hayvonlar, shuningdek, hasharotlar, jumladan, Qora askar pashshasi oilasiga mansub yirik Amerika pashshasi (*Stratiomyidae*) - Qora askar pashshasi (*Hermetia illucens*) yoki Qora askar pashshasi - Black Soldier Fly xizmat qilishi mumkin. Hasharot yil davomida sof madaniyatda, sun'iy sharoitlarning yopiq maydonlarida rivojlana oladigan kam sonli umurtqasiz hayvon turlari qatoriga kiradi, bu esa ushbu turdan biotexnologik maqsadlarda foydalanish imkonini beradi.

Qora askar pashshasi tabiiy tarqalishi subtropik kengliklar (Shimoliy va Janubiy Amerika) uchun xos, ammo iqlimi yumshoqroq bo'lgan G'arbiy Yevropada pashsha 490-55 o. k.

gacha bo'lgan sharoitlarda rivojlanishi mumkin. Issiq iqlimli mamlakatlarda (Italiya, Gollandiya) ochiq havoda joylashgan volerlarda ko'paytiriladi. Bundan tashqari, *H. illucens* lichinkalari qushlar va hayvonlar uchun juda qimmatli ozuqa manbai hisoblanadi. Bu birinchi navbatda ularning yuqori ozuqaviy qiymati bilan bog'liq.

Hozirgi kunda jahon hamjamiyatida yangi innovatsion yo'nalish - ishlab chiqarish yoki iste'mol qilishning organik chiqindilaridan hasharotlarni yetishtirish uchun substrat sifatida foydalanish jadal rivojlanmoqda. Hasharotlarning quritilgan biomassasi xonaki qishloq xo'jalik hayvonlari, parrandalar va akvakulturada turli xil baliq turlarini yetishtirish uchun ratsionda baliq yoki soya uni o'rniga oqsil qo'shimchasi sifatida ishlatiladi.

2024-yilda O'zbekistonda intensiv usulda baliq yetishtiruvchi xo'jaliklar sonini 9 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan. Bugungi kunda 5775 ta baliqchilik xo'jaligi mavjud bo'lib, ulardan 5600 tasi sun'iy suv havzalaridan (63 000 gektar) foydalanadi, 175 nafar ijarachi tabiiy suv havzalarida (537 000 gektar) baliq yetishtiradi. Hozirgi kunda O'zbekistonda baliqchilik uchun sifatli ozuqa qimmat, masalan, karp va tilapia uchun 1 kg ozuqa 14-18 ming so'm (1,2 dollar) turadi.

Ushbu ishning maqsadi - Qora askar pashshasi lichinkalarini sanoat miqyosida yetishtirish va Toshkent viloyati hududida qishloq xo'jaligi, akvakulturada qo'llash tajribasini ko'rsatish.

Materiallar va usullar. O'stirish va ko'paytirish texnologiyasi *Hermetia illucens* Toshkent viloyati baliqchilik ilmiy-markazida bazasida ishlab chiqilgan. Bizning tadqiqotlarimiz parranda va baliqlar ozuqasi ratsioniga ozuqaning oqsil-energetik komponenti sifatida kiritish uchun tovar Qora askar lichinkalari, g'umbak lichinkalarini olishga qaratilgan.

Ishlab chiqarishning texnologik sharoitlari quyidagicha bo'ldi: Qora askar pashshalarini ko'paytirish ishlari olib boriladigan yopiq xonadagi harorat yil davomida 28°C darajasida ushlab turiladi. Namlik saqlash uchun 1,74 m³ hajmdagi honalardan foydalaniladi (1-rasm). Qora askar pashshasi lichinkasi va urug'ining ko'rinishi.

1 Qora askar pashshasi tuxumari

Har bir hujayrada 30000 ga yaqin pashsha bo'ladi. Voyaga yetgan pashshalarning har bir donasidan o'rtacha 4-5 kg g'umbak ajratib olinib, 28°C haroratli suv bilan yuvildi, quritildi va konteynerli insektariyalarga joylashtirildi. Pashshaxonaga joylashtirilgan g'umbaklarning o'rtacha og'irligi $0,156 \pm 0,0046$ g ni tashkil etdi. Yoritish uchun har bir insektoriyga quvvati 50 Vt (3800-4000 lm) bo'lgan 2 tadan yorug'lik diodli lampalar o'rnatildi. Voyaga yetgan hasharotlarni oziqlantirish shart emas, ammo 1 litrga 5 g shakar eritmasi xonasida faqat toza suv bo'lganiga nisbatan pashshalarning umr ko'rish davomiyligini oshgamligi kuzatilgan. Pashshalarni ko'paytirishda eng muhim element xonani namlash uchun suv bo'lishidir. Bizning holatimizda namlash uchun suvli idishga paxta solindi (bug'lanish intensivligini kamaytirish uchun), shuningdek, kuniga 2-3 marta hujayralarga purkagichlardan suv purkaldi.

Shuningdek, tuxumlarni yaxshiroq qo'yish uchun attraktant tayyorlandi va katak tubiga joylashtirildi: 200 g o'lik pashshalar, 1 l suv, eski substrat qoldiqlari va bug'doy kepagi. Tuxumlarni yig'ish uchun qatlamlar orasidagi masofa 3 mm bo'lgan 8 ta taxtdan iborat 40×200×10 mm o'lchamdagi konstruksiya konteynerga joylashtirildi. Pashshalar substrat-attraktantga tuxum qo'ymasligi uchun konteynerlarning yuqori qismi chivin o'liklar bilan bilan yopilgan.

Olingan tuxumlar 30 - 32°C haroratda va 70-80% havo namligida inkubatsiya qilindi. Inkubatsiya uchun yig'ilgan tuxumlar ozuqa substrati bilan to'ldirilgan va tuxumlar ozuqaga tushishi uchun kichik to'rtli ekran bilan jihozlangan plastik idishga joylashtirildi (2-rasm). Substrat boshqoli o'simliklar qoldiqlari - kepakdan tayyorlangan. Yig'ilgan tuxumlar oldindan tayyorlab qo'yilgan substrat ustidagi to'r ustiga qo'yildi.

2-rasm. A - Qora askar tuxumlarini qo'yish, B - to'r yordamida inkubatsiya uchun substratga qo'yilgan tuxumlar.

Beshinchi kuni lichinkalar bilan substrat sanoat konteynerlariga yoki 2 m² maydonli beton hovuzlarga joylashtirildi, u yerda ozuqa substrati sifatida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash chiqindilaridan foydalanildi. Bizning holatda bug'doy va guruch kepagidan foydalanildi.

Agar substrat yetarli darajada nam bo'lmasa, g'umbaklanish substratning o'rta qismida sodir bo'ladi. Agar substratning namligi yuqori (80%) bo'lsa, g'umbak lichikalari substratga quruq joy izlab chiqadi shu biologik xususiyati diyiladi g'umbak lichinkasi ozuqa substratidan ajratib olish mumkin.

Tadqiqotimizda olingan tadqiqot natijalarining o'rtacha arifmetik qiymatlari va o'rtacha xatosi Excel dasturida hisoblandi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

Mualliflarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, g'umbak avlodi uchun mo'ljallangan konteynerda Pashsha lichinkalarini o'stirishda substratning optimal namligi va harorati, shuningdek, yetarli darajada aeratsiya bo'lishi kerak. G'umbak lichinkalarning 10-15°C haroratda 2-3 oy davomida hayotchanligini saqlab qolishi mumkinligi, 26°C haroratda esa g'umbaklanish jarayoni tezlashib, 6-12 kun davom etishi ko'rsatilgan .

Darhaqiqat, *H. illucens* eng samarali faoliyat ko'rsatishi, rivojlanishi va ko'payishi mumkin bo'lgan optimal sun'iy sharoitlarni yaratish bo'yicha tadqiqotlarning hozirgi holatini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, abiotik omillar lichinkalarning o'sishi, rivojlanishi va hayot faoliyati jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Voyaga yetgan qora askar pashshsi ko'payishi uchun optimal sharoit havo namligi 60-70%, havo harorati +26...+30°S dan past

bo'lasligi aniqlangan. Qattiqroq o'stirish sharoitlari hasharotlarning hayot siklini uzaytiradi va lichinkalarning hayotchanligini pasaytiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, tadqiqotlarda 7 kunlik lichinkalar 19 kun davomida g'umbakka aylangan. Shuning uchun optimal muhit va oziqlanishga qarab lichinkalarning rivojlanishi turlicha bo'ladi.

Tadqiqotlarimizda lichinkalarning g'umbakka aylanishi $16,9 \pm 1,2$ kun davom etib, o'sish tezligi $0,41 \pm 0,070$ mg/kun ni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlariga ko'ra, konteynerning 1 sm² maydonini egallagan qurtlar zichligi (15 - 50 dona/sm²) substrat haroratini oshiradi (45°C gacha), bu harorat esa qurtlarning o'limiga olib kelmasdan substratdagi patogenlar miqdorini kamaytiradi. Ushbu mualliflarning o'simlik chiqindilari biokonversiyasi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida lichinkalarning o'rtacha zichligi 30 dona/sm² bo'lganda kuniga biomassasining optimal o'sishi - 43% kuzatildi. Shu bilan birga, organik moddalarni utilizatsiya qilish tezligi 5,57 kg/sut/m² gacha oshdi. Shunga ko'ra, bizning tadqiqotimizda 1 sm² maydonni egallagan lichinkalar zichligi $21 \pm 3,4$ dona/sm² lichinkalarni tashkil etdi substrat harorati esa 41 - 45°C, lichinkalar nam biomassasining o'sishi esa kuniga $30,4 \pm 0,21\%$ ni tashkil etdi. Biz ozuqa substrati sifatida foydalangan organik chiqindilar (bug'doy kepagi) 5,0 kg/kun/m² utilizatsiya koeffitsiyentini ko'rsatdi.

Aslida, mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra pashsha lichinkalari har qanday qattiq organik chiqindilarni iste'mol qiladi va ratsionga qarab organizmda makro- va mikroelementlarni to'playdi (42,1...43,20% dan

- xom oqsil; 34,8% - yog'; 7% - xom kletchatka; 7,9% - namlik; 1,4% - erkin azot ekstrakti; 14,6-16% kul, 5% kalsiy; 1,5% - fosfor). Shunga ko'ra, tajribalarimizda bug'doy kepagida o'stirilgan lichinkalar tarkibida 45,31% - xom oqsil; 4,76%

- xom kletchatka; 5,71% - namlik; 8,16% - kul; 13,87% - yog' va 4,30% - kalsiy

Bizning sharoitimizda g'umbakdan chiqqan pashshalar 3-4 kundan keyin ko'paya boshladi. 5-6 kundan so'ng 3-5 g, 7-8-kunlari 15-20 g dan tuxum yig'ib olindi. Pashshalarning hayot davomiyligi 10 kundan 25 kungacha bo'lgan. Tuxumlarning rivojlanish davomiyligi bizning sharoitimizda 2-3 kunni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlarda lichinka rivojlanishining davomiyligi 4 kunni tashkil etishi kuzatildi.

Bizning tajribalarimizda bitta lichinka tuxumining o'rtacha og'irligi $0,020 \pm 0,004$ mg ni tashkil etdi. Bu jarayonda lichinkalar tovar bosqichiga yetgunga qadar 5400 g bug'doy kepagi iste'mol qilgan, substrat namligi 70% ni tashkil etgan, jami 1 kg tirik lichinka olish uchun 1,6 kg quruq bug'doy kepagi sarflangan. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, ishlab chiqarish jarayonimizda pashsha lichinkasini olishning o'rtacha sikli 32-35 kunni tashkil etadi.

So'nggi vaqtlarda qishloq xo'jalik hayvonlari, jumladan parranda va baliqlar ustida tajribalar o'tkazilib, ularni oziqlantirish samaradorligi yoki *Nermetia illucens* tirik lichinkalari yoki ulardan olingan ozuqa qo'shimchasi bilan aniqlash ishlari olib borilmoqda. Masalan, tilapia baliqlariga (*Oreochromis mossambicus*) tirik lichinkalar *H. illucens* berildi va ularning 1 kg biomassasi o'sishi uchun taxminan 2 kg tirik lichinka kerakligi aniqlandi. Bizning tajribamizga ko'ra, ushbu yetishtirish biotexnologiyasida baliqlar uchun tabiiy ozuqa sifatida pashsha tirik lichinkasidan foydalanish yaxshiroq, baliq lichinkasi o'rniga esa un - quritilgan lichinkalardan olingan oqsil konsentrat. Mualliflar tomonidan Baliqlar ozuqasiga pashsha quruq lichinkalari qo'shilganda ularning o'sish jadalligi nazoratga nisbatan 10-24% ga oshganligi ko'rsatilgan.

Xulosalar.

Baliq unini, shuningdek, boshqa hayvonlar uchun oqsilli ozuqa qo'shimchasini almashtirish uchun tabiiy ozuqa sifatida baliq yetishtirish akvakulturada katta amaliy qiziqish uyg'otdi. O'zbekistonda ushbu turdagi hasharotlarni kichik hajmda ishlab chiqarish va yetishtirish orqali katta yutuqlarga erishish mumkin. Lichinkalar organik chiqindilarni samarali qayta ishlaydi (5,0 kg/kun/m²) va iqtisodiy jihatdan samarali ozuqa bo'lib xizmat qiladi, hayvonlarning o'sishi va rivojlanishi uchun muhim bo'lgan moddalarni to'playdi, ularning immunitetini oshiradi va ozuqa moddalarining so'rilishini yaxshilaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Mullaboyev N.R, Aliyarov P.X, Ayasov X.R, "Qora askar pashshasi (*hermetia illucens* linnaeus, 1758) lichinkalarini quritish va un holatiga keltirish" International Scientific And Practical Conference "Application And Development Of Smart Technologies In Agriculture" May 30, 2024
2. Mullaboyev N.R, Yaxshibekov G`.R, Aliyarov P.X Mamadov F, Yopiq suv qurilmasida Afrika laqqasi chavoqlarini mahalliy ozuqa xom oshyodan foydalangan holda yetishtirish bo'yicha dastlabki natijalar "Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali" Toshkent 2020 №4 (15) 31-34 bet.
3. Aliyarov P.X, Allaberganova D, Qultoyev G`, Mamatqulov A, Mullabaev N, "Effectiveness of breeding larvae of the black solder fly (*hermetia iiiucens* Linnaeus, 1758) on bran substrate" The first International conference on Agricultural Sciences problems and Solutions (ICAS-PS 2023) is organized by the Tashkent.
4. Иванов Г.А., Антонов А.М. Промышленное разведение муч черной левинки в условиях архангелской области. фундаментальные и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных: Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. А.П. Калашников таваллудининг 100 йиллиги. 2018-йил 13-16-июн. С. 117-118. Иванов Г.А., Антонов А.М. Промышленная культивация черносолдатской мухи в Архангелском раёне. Фундаментальные и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных: Материалы международной научно-практической конф., посвященной 100-летию со дня рождения А.П. Калашника. Жуне 13-16, 2018. С. 117-118).
5. Ушакова Н.А., Некрасов Р.В. Перспективы использования насекомых в корме сельскохозяйственных животных. Биотехнология: состояние и перспективы развития // Материалы ВИИИ Московского международного конгресса / ЗАО "Экспо-биохимия-технологии," РХТУ им. Д. И. Менделеева. Москва, 17-20 марта 2015 г. М., 2015. С.147-149. Ст.